

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKTOR PERTANIAN SEBAGAI STRATEGI UTAMA MENUJU PEREKONOMIAN INDONESIA YANG PROGRESIF

Oleh:
Muallim
Universitas Negeri Makassar

Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km² yang terletak pada posisi yang geografis dan strategis membuat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satu faktor yang menyebabkan suburnya tanah di Indonesia, yaitu karena letak geografisnya berada di daerah tropis dengan curah hujan yang relatif tinggi. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, membuat Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang progresif (arah yang lebih maju). Tetapi realitas yang terjadi saat ini, dimana aset sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Indonesia tidak saling berkorelasi, dikarenakan SDA yang melimpah tidak mampu dikelola dengan baik dan sepenuhnya oleh SDM yang dimiliki Indonesia.

Bukan hanya dari sisi SDM yang menjadi masalah di negara ini, namun ketika kita berkaca pada beberapa negara di benua Asia yang telah beralih menjadi raksasa ekonomi dunia seperti Korea Selatan, Malaysia, Singapura dan China, disisi lain Indonesia masih terperangkap di kubangan problematika ekonomi yang muncul sejak runtuhnya orde baru pada tahun 1998. Sejak saat itulah muncul kausa keterpurukan dan degradasi ekonomi Indonesia yang berkontinu hingga saat ini.

Walaupun sejak runtuhnya orde baru perekonomian Indonesia mengalami degradasi, namun berdasarkan hasil monitoring pasar beras atau *Rice Market Monitor* (RMM) Oleh *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO), Indonesia diprediksikan akan menjadi negara produsen beras terbesar di dunia pada tahun 2017. Maka peluang emas ini jangan sampai terlewatkan, karena hal tersebut bisa membuka gerbang perekonomian Indonesia dan membawa perekonomian bisa menjadi lebih baik.

Kemudian, alasan utama mengapa pertanian mampu menjadi kunci pembangunan perekonomian Indonesia, itu karena pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) berbasis sektor pertanian empat kali lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kemampuan sektor pertanian dalam menyerap dan menciptakan tenaga kerja jika dibandingkan pertumbuhan PDB berbasis sektor lainnya. Pertanian mampu berperan dalam aspek pangan, pakan, dan bahan bakar sehingga pertanian mampu menciptakan nilai tambah bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, peran pertanian mampu mewujudkan pembangunan secara komprehensif untuk menanggulangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan terciptanya lapangan pekerjaan di Indonesia.

Untuk mewujudkan perekonomian yang progresif, maka bukan hanya pemerintah yang turun tangan, namun masyarakat juga harus ikut ambil bagian sebagai motor penggerak perekonomian. Sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat agar tercipta SDM yang berkualitas dan berdaya saing, terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang berkualitas.

Menurut Saragih (1998) pengembangan agribisnis di Indonesia merupakan tuntutan yang logis dan dilanjutkan sebagai wujud kesinambungan, penganekaragaman dan pendalaman pembangunan pertanian selama ini. Jadi agribisnis bisa menjadi andalan bagi negara berkembang yang masih sulit melepaskan ketergantungan pembangunan nasional dari sektor pertanian seperti keadaan Indonesia saat ini.

Ada beberapa hal mengapa agribisnis mampu menjadi kunci memajukan perekonomian di Indonesia, antara lain: (1) tersedianya bahan baku yang tersedia, (2) akan memperluas daya tampung tenaga kerja di sektor pertanian dan pedesaan, dan (3) pengembangan agribisnis dalam skala kecil lebih mudah diarahkan untuk lebih bersahabat dengan lingkungan (dibanding industri besar), sehingga dapat menekan kerusakan lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian telah ada sebelumnya lewat program penyuluhan yang diawali dengan terbentuknya Departemen Pertanian (*Van Landbouw*) pada tahun 1905. Adapun tugas departemen tersebut adalah

mendistribusikan hasil penyelidikan pertanian kepada petani. Selanjutnya dilakukanlah penyuluhan dimana petani dibimbing ke arah usaha tani yang lebih baik dan maju agar mampu meningkatkan pendapatan usaha taninya.

Penyuluhan pertama yang dilakukan oleh pemerintah ini dikenal dengan istilah Bimas-Inmas (Bimbingan Massal-Intesifikasi Massal). Bimas dilaksanakan secara massal (untuk membedakan dengan pembimbingan individu), dengan alasan: pertama, yang hendak dicapai adalah peningkatan produksi dan pendapatan yang sangat besar (8 sampai 10 persen per tahun); dan kedua, pembimbingan secara perorangan akan sangat lambat dan mahal. Karena Bimas merupakan program penyuluhan, maka isinya berupa dorongan atau bujukan (persuasi) melalui contoh-contoh yang dapat ditiru, baik di kebun-kebun percobaan, demonstrasi plot (demplot) maupun sawah-sawah petani maju.

Kemudian, program Inmas merupakan program intensifikasi padi dengan fasilitas penyuluhan yang sama dengan Bimas hanya saja tanpa kredit. Lingkup Inmas hanya mencakup daerah persawahan yang memenuhi semua syarat-syarat teknis Bimas (yakni sawah beririgasi teknis atau setengah teknis), tetapi petaninya dianggap sudah cukup maju, sehingga tanpa bantuan kredit pemerintah pun mereka diharapkan mampu menjalankan penerapan panca usaha secara sempurna.

Walaupun program Binmas-Inmas pada awal Pelita I mampu membawa Indonesia mencapai swasembada pangan yang diakui secara internasional pada sidang FAO 1985 di Roma, hal tersebut hanya terjadi pada peningkatan produksi beras, lain halnya dengan produksi bahan pangan lainnya yang belum mampu mengimbangi keberhasilan produksi komoditas beras. Hal itu terjadi karena penyuluhan selama ini hanya sekedar mengejar target peningkatan produksi, sehingga perlu dilakukan pengkajian kembali. Maka dalam hal ini peran serta pemberdayaan masyarakat pada sektor pertanian harus lebih ditingkatkan, karena saat ini Indonesia menghadapi arus globalisasi dimana membuka perdagangan bebas dan tentu berdampak terhadap struktur perekonomian. Indonesia memang memiliki bahan baku industri, tapi yang menjadi hambatan adalah penguasaan

teknologi modern yang akan menopang agribisnis atau dengan kata lain peningkatan SDM dimana petani terkait dalam hal ini.

Upaya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan pendidikan yang bersifat imajinatif dan kreatif agar mampu mengetuk dan membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai *outsider people*, dimana peran ini dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Ketiga peran tersebut terkait dengan peran difusi inovasi dan proses adopsi dalam penyuluhan. Sehingga, dengan adanya peran tersebut maka peran serta masyarakat menjadi lebih kuat.

Indonesia yang merupakan negara demokratis harus mampu menunjukkan bahwa penguatan peran serta masyarakat lebih dominan. Ciri yang menandakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat telah berjalan apabila peran serta masyarakat meningkat efektivitasnya. Adapun upaya dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kedayagunaan dan produktivitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini membutuhkan kolaborasi yang bersinergi dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada.

Pemberdayaan petani dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang tinggi bagi berbagai golongan masyarakat, dapat memberi informasi aktual tentang pasar input-output, diperoleh jaminan pengusahaan usahatani bersama, meningkatkan posisi tawar petani dalam berburuh, memperluas jaringan usaha terutama bagi seluruh tani, dan memiliki aturan yang menegakkan disiplin pola tanam dan mutu panen sebagai modal penting dalam merebut pasar output (produksi).

Namun, perananan sektor pertanian yang sangat besar belum dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh negara Indonesia sebagai negara berkembang. Buktinya, masih terjadi impor besar-besaran terhadap pangan di tahun 2018 yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah impor pangan memang mengalami kenaikan, antara lain komoditas beras yang sebelumnya 198.560 ton menjadi 2,01 juta ton. Meskipun dengan impor

masuknya pangan yang cukup tinggi tersebut membuat ketahanan pangan meningkat, namun disisi lain, akan membuat Indonesia terlihat masih ketergantungan terhadap hasil pangan negara lain. Untuk apa hasil panen para petani jika akhirnya melakukan impor pangan secara besar-besaran, dan juga negara Indonesia adalah negara agraris, kita makan nasi dari para petani dan petani adalah tulang punggung pangan kita. Bahkan Bulog yang menangani ketersediaan pangan mengatakan tidak perlu melakukan impor karena cadangan beras tercukupi hingga bulan juni 2019 mendatang. Namun masih saja terjadi Impor beras yang meningkat dari 198.560 ton beras pada tahun 2017 menjadi 2,01 juta ton pada tahun 2018, artinya hampir sepuluh kali lipat kenaikan impor beras dari tahun 2017 sampai tahun pada tahun 2018.

Demi pembangunan berkelanjutan pada sektor pertanian maka harus dilakukan penekanan terhadap masalah yang terjadi dan optimalisasi potensi yang dimiliki. Ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: *pertama*, optimalisasi produksi hasil pertanian yang memiliki daya saing tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan penyediaan wadah berupa teknologi yang sesuai dan tepat guna, baik dari sisi budi daya sampai pada pengolahan hasil. Dengan adanya teknologi, diharapkan mampu menghasilkan produk berkualitas serta mengurangi biaya produksi yang digunakan.

Kedua, pemerintah mampu menciptakan suasana yang kondusif agar mampu menggiatkan para investor domestik ataupun non domestik. Diharapkan bukan hanya terfokus pada infrastruktur pembangunan jalan ataupun pelabuhan, tapi juga fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian. *Ketiga*, diperlukan kerjasama antara lembaga penelitian serta kelembagaan/institusi dalam membentuk SDM yang berkualitas dengan pengadaan penyuluhan ataupun pelatihan pertanian. *Keempat*, pemerintah harus fokus dan mengutamakan penerapan kebijakan penyegaran atau revitalisasi pertanian.

Oleh karenanya, dengan melihat besarnya peran sektor pertanian dalam pembangunan berkelanjutan demi kemajuan perekonomian Indonesia, maka sudah waktunya pemerintah harus konsisten dalam kebijakan revitalisasi pertanian agar mampu menjadikan pertanian sebagai tonggak perekonomian nasional. Maka

dalam hal, ini peran serta pemberdayaan masarakat tak bisa lepas dalam mewujudkan hal tersebut. Agar sektor pertanian mampu menjadi strategi utama dalam memulihkan dan memajukan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. 2016. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke-5 Cetakan Ketiga November 2016. UPP STIM YKPN. YOGYAKARTA.

BPS. (2018). Data Impor Pangan. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

Daryanto, A. Pertanian Kunci Pembangunan Ekonomi. Trobos Desember 2007

Karsidi, R. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Petani dan Nelayan Kecil. Semiloka Pemberdayaan Masyarakat Jawa Tengah Dalam Rangka Pelaksanaan Otoda 2002.

Sadono, D. Jurnal Penyuluhan: Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Vol. 4 No. 1 Maret 2008.

Udayana, Gusti B. Peran Agroindustri dalam pembangunan Pertanian. Edisi 44 Februari 2011.